

ARSIMI I LARTË DHE NDIKIMI NË RRIJTJEN EKONOMIKE PhD. Lindita XHILLARI¹

Abstract

Higher education institutions are widely regarded as a leading economic growth instrument referring to the evolutionary economy and the national approach to innovation systems. Education benefits are not only seen for the educated individual, but also for the economy as a whole, and it is important to link the global, national, sectorial and spatial dimensions of educational-economic development relations. Dynamics at multiple scale levels provides a way forward for education and development thinking about the relationship between education, technological innovation, production and development.

Through this publication, the impact of higher education on economic growth and the main factors, benefits and costs of higher education in Albania's economic performance will be targeted to be analyzed. The purpose of this publication is to contribute to literature by enabling a specific analysis of the impact that higher education has on economic growth, given that Albania is still a transition country and the education system suffers in many cases from lack of funds and is affected by various reforms.

Key words: Higher education, unemployment rate, economic, public and private impact, research and innovation field, etc.

“Arsimi i lartë është shkalla më e fortë e studimit për rritjen e lëvizshmërisë socio-ekonomike”

Drew Faust - President Harvard University

Hyrje

Arsimi i Lartë është një hallkë e rëndësishme e sistemit arsimor dhe është një prej shërbimeve publik kryesore. E drejta për arsim duhet padyshim të jetë një prioritet kombëtar, pasi një sistem arsimor i mirë, përgatit më tej edhe shumë profesionistë të cilët do të japin inpute në shumë fusha të zhvillimit të një vendi me avantazhe konkurruese dhe burime të rritjes ekonomike. Zhvillimi i arsimit gjatë periudhës së tranzicionit në vendin tonë ka shënuar ndryshime të rëndësishme e të dukshme dhe vihet re një reformim nga pikëpamja programore, strukturore dhe organizative.

Rëndësi e veçantë i është kushtuar procesit të liberalizimit të arsimit të lartë, duke krijuar një “treg të ri”, tërësisht të veçantë dhe me ndryshime thelbësore nga tregu dhe bizneset e tjera duke u bërë një nga faktorët determinantë në zhvillimet sociale-ekonomike të shekullit të sotëm, në ndryshimet dhe zhvillimet aktuale globale.

Në Shqipëri ekziston një bashkëjetesë midis sektorit të arsimit publik dhe privat, e domosdoshme jo vetëm për zhvillimet e brendshme në vend, por edhe për “hapjen e portave” të studimeve të larta në kushtet aktuale të globalizimit. Por, përvoja e bashkëekzistencës dhe konkurrenca mes arsimit të lartë publik dhe atij jopublik, pa

dyshim që ka nxjerrë në pah edhe problematika të ndryshme. Ato lidhen veçanërisht me nivelin e standardeve dhe cilësisë së mësimdhënies dhe të përfitimit të dijeve, me përshtatjen më të mirë të drejtimit të studimeve me kërkesat e tregut në përgjithësi

¹ Zv. Komsionere/ Avokati i Popullit

dhe atij të punës në veçanti, dhe të gjitha zhvillimeve në vend. Synimi thelbësor në të gjithë këtë proces mbetet integrimi i sistemit tonë arsimor në atë europian, për më tepër që rinia studentore është dhe mbetet promotor i këtij procesi.

Sipas disa treguesve të Bankës Botërore, buxheti për arsimin në Shqipëri është shumë më i ulët, nëse do të krahasohet me vendet e OECD-së. Financimi për çdo student është rreth 1 mijë euro, krahasuar me 18 mijë euro për student në vendet e tjera. Megjithatë kontributi i arsimit të lartë në nxitjen e rritjes ekonomike është i rëndësishëm, aq më shumë në periudha krize, pasi ndihmon në industrializimin e shpejtë të ekonomisë, duke ofruar fuqi punëtore me aftësi profesionale, teknike dhe menaxheriale. Sot, janë të pakta universitetet që po tregojnë dukshëm potencialet e tyre për të ofruar alternativa zhvillimi për shoqërinë, si dhe rrugë për të dalë nga kriza. Janë të pakta tezat e elaboruara dhe konkluzionet e nxjerra nga konferenca shkencore gjithëpërfshirëse që mund t'u shërbejnë institucioneve si udhërrëfyes për zbatimin e reformave antikrizë.

Arritja e një sinergjie midis ofrimit të alternativave nga universitetet dhe zbatueshmërisë së tyre nga ana e institucioneve shtetërore kërkon pa dyshim një rol më të madh mbështetës nga ana e këtyre të fundit. Vazhdimi i përsosjes së arsimit të lartë nga pikëpamja e standardeve dhe cilësisë, proceseve akredituese e rankuese, përfshirjen më të gjerë në punën studimore e shkencore të tyre, bashkëpunimin e studimeve universitare e postuniversitare me ato të vendeve europiane e botërore, është një proces që kërkon një konsensus dhe mbështetje të gjerë, meqenëse qëllimi final është rritja e zhvillimi ekonomik dhe shoqëror.

Qasja teorike ndaj rolit të arsimit të lartë në rritjen ekonomike

Arsimi i lartë konsiderohet si formë investimi për zhvillimin e burimeve njerëzor dhe "motori i zhvillimit në ekonominë e një vendi. Përfitimet për individët përfshijnë perspektivat më të mira për punësim, paga më të larta dhe trajnim më të madh për të kursyer dhe për të investuar. Kjo mund të rezultojë në një nivel dhe cilësi për përmirësimin e jetesës. Shuma e investimeve në arsim ndryshon nga vendi në vend, në varësi të potenciali ekonomik, prioritetëve dhe politikave që vendi ka caktuar.

Sipas të dhënave, SHBA është shteti që ka edhe investimin më të madh për arsimim. Megjithatë, një tregues i rëndësishëm është sigurisht përqindja e produktit të brendshme bruto (BPV) të alokuar për arsimin, zhvillimin e çdo vendi të botës, dhe sidomos shuma absolute e burimeve financiare. Siç është e njohur, investimet arsimore përfshijnë buxhetin ndaj ndërtimi dhe rinovimi i shumë objekteve arsimore, rregullimin e infrastrukturës dhe mjedisi i jashtëm, sigurimin e pagat e mësuesve, ndarja e kuotave studentore dhe shtesat për studentët, reformimin dhe rishikimin e kurrikulave etj. Në veçanti, investimet duhet të jenë në funksion të cilësisë së arsimit që të sigurojë një ekonomi të qëndrueshme zhvillimi. Easterlin thotë se deri në vitin 1850 shumë pak njerëz jashtë europës dhe Shteteve të Bashkuara kishin pasur ndonjë arsimim formal. Në Afrikë, në shumë vende të Azisë dhe Amerikës Latine, mungesa e arsimit ka qenë e pranishme deri në vitin 1940. Niveli më i lartë i arsimit krijon një

mundësi për fuqinë punëtore që të përshtaten më lehtë dhe shpejt në një punë të re, por në të njëjtën kohë të kenë edhe aftësi më të mëdha komunikimi.

Arsimi gjithashtu ndikon në rritjen e standardi i jetesës në përgjithësi, sigurisht, nga fakti që njeriu i arsimuar e di se si të rregullojë jetën e tij më mirë, nën të njëjtën kushtet. Asnjë vend nuk ka arritur një zhvillim të vazhdueshëm ekonomik pa investime të rëndësishme në burime njerëzore. Zhvillimi dërrmues i shkencës dhe teknologjisë ka sjellë idenë e të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe përfshirjen e popullsisë në këtë. Megjithatë, vende të ndryshme nuk dallohen vetëm nga madhësia apo masa, por edhe nga cilësinë e arsimit të lartë.

E drejta për arsim dhe barazia sociale

Ekzistojnë dy këndvështrime të ndryshme për arsimin: një perspektivë e sheh arsimin si zhvillim të kapitalit njerëzor për rritje ekonomike, dhe tjetra e sheh atë si një mekanizëm për barazi sociale. Në shumicën e shoqërive, arsimi shihet gjerësisht si një prej themeleve instrumente për krijimin e mundësive të barabarta. Megjithatë, në shumë vende në zhvillim dhe në disa vende të zhvilluara (përfshirë këtu edhe SHBA), ekziston një problem i vazhdueshëm i qasjes së pabarabartë në arsimin cilësor. Kjo pabarazi zakonisht shfaqet në dy kategori: bazuar mbi statusin gjinor dhe mbi të dhënat socio-ekonomik.

Tregjet gjithnjë e më të globalizuara dhe intensifikimi i konkurrencës globale kërkojnë që kombet të jenë në gjendje të shfrytëzojnë të gjitha burimet njerëzore në dispozicion. Dëshmitë ekzistuese tregojnë se ka shumë vende të cilat kanë tolerance në nivel të lartë të pabarazisë gjinore në fuqinë punëtore dhe në mungesë në arsimim, fakt i cili rrezikon konkurrencën dhe produktivitetin e tyre. Kur një vend largon 50 për qind të popullsisë së saj, është e vështirë të rritet dhe konkurrojnë me ekonomitë e tjera që shfrytëzojnë në mënyrë optimale të gjitha burimet njerëzore. Praktikrat diskriminuese në tregun e punës dëmtojnë si interesat ekonomike kombëtare dhe perspektivat e zhvillimit njerëzor. Prandaj, pabarazia gjinore është më shumë se një çështje e padrejtësisë shoqërore dhe ka ndikim për rritjen ekonomike të vendeve.

Një Raport i UNESCO-s për Edukimin për të Gjithë 2016 vë në dukje se diskriminimi formal duket të jetë në rënie në shumicën e vendeve. Megjithatë, praktikrat joformale në familje, komunitete dhe biznese mbeten burime të vazhdueshme për pabarazinë gjinore. Ndërsa shumë nga vendet janë duke u ngadalësuar drejt arritjes së barazisë gjinore në filllore regjistrimi i shkollës, një boshllëk i rëndësishëm duket se vazhdon të ekzistojë në arsimin e mesëm. Megjithatë, përmirësimi në shkollat fillore është inkurajues, sepse dëshmitë shtesë sugjerojnë se investimi në arsimin e hershëm të fëmijëve jep rezultate më të larta të tregut të punës më vonë.

Për të arritur barazinë dhe cilësinë e arsimit për të gjithë, kryesisht janë tre sfida të dallueshme por të ndërlydhura: (i) sigurimi që të gjithë fëmijët të jenë në gjendje të ndjekin shkollën; (ii) përgatitja e sistemit arsimor për të mësuar fëmijët me prejardhje të marginalizuara duke siguruar mjaftueshëm kualifikime dhe motivuar mësuesit me struktura të përshtatshme mbështetëse; dhe (iii) ngritja e nivelit mesatar të mësimit

duke siguruar burime shtesë për mungesën e shkollave. Në përgjithësi, studentët nga familjet e pasura janë sistematikisht të renditura në shkolla me cilësi të lartë, ndërsa fëmijët nga familje të margjinalizuara ndjekin arsimin publik.

Një pabarazi e tillë kontribuon ndjeshëm në shkollën e lartë, nivelin e braktisjes së shkollës dhe arritja e më pak aftësive për individët nga familjet dhe komunitetet e varfra.

Arsimi dhe zhvillimi ekonomik në Shqipëri

Sipas të dhënave të publikuara nga vjetari statistikor për Arsimin në periudhën 2013-2014, në Shqipëri, ka patur rreth 15 institucione të arsimit të lartë publik dhe 43 institucione arsimore të arsimit të lartë privat. Numri i studentëve të rregjistruar në IAL publik për periudhën 2013-2014 ka qenë rreth 145028 studentë, prej të cilëve 116911 studentë kanë ndjekur studimet me kohë të plotë. Sipas këtyre të dhënave për vitin 2013-2014, janë diplomuar në IAL Publik rreth 24.684 studentë, numër në rritje krahasuar me periudhën 2012-2013. Gjithashtu, rritje ka patur edhe numri i studentëve të diplomuar në programet e studimit profesional.

Megjithatë, në këndvështrimin e funksionimit sot të sistemit arsimor në Shqipëri, në mënyrë që një vend të kanë zhvillim ekonomik dhe social, e rëndësishme është ngritja e institucioneve arsimore sa më cilësore, por padyshim që kjo kërkon edhe paga më të larta për mësuesit, fonde më të mëdha për hulumtime dhe analiza, investimet në laboratorë dhe teknologjinë e informacionit në mënyrë që zhvillimi ekonomik të mund të rrisë këtë cilësi të arsim.

Reforma e ndërmarrë në arsimin e lartë ka rëndësi dhe duhet të ndikojë në zhvillimin e vendit, të japë një kontribut në rritje ekonomike dhe demokratike si dhe një nxitje më të madhe për integrimin e ardhshëm europian.

Nëse analizojmë faktorët që kanë përcaktuar zhvillimin tonë të tanishëm, vihet re se ekonomia shqiptare nuk mbështet zhvillimin e inovacionit dhe teknologjisë, por bazohet në politika për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik, si dhe në remitanca, një situatë kjo e trashëguara nga sistemi i kaluar.

Rritja vjetore e PBB-së deri në vitin 2014 ishte më e lartë se ajo e kursimeve të brendshme, të cilat shfaqen në nivelin e depozitave. Ky diferencë (rritja mesatare vjetore e PBB-së gjatë rritja mesatare vjetore e depozitave) në fakt pasqyron nivelin e lartë të të ardhurave nga remitancave dhe ekonomia informale, e cila mund të lejojë kakofoni në programin për zhvillimin e arsimit të lartë (masiv si dhe cilësor).

Cilësia në arsim është zgjidhja për Shqipërinë duke u bazuar edhe në praktikën e vendeve të zhvilluara që kanë shkuar në të njëjtën mënyrë. Kjo kërkon padyshim edhe një pavarësi më të madhe në Universitetet e vendit, në mënyrë që të përcaktojnë kriteret e pranimit apo kuotat si shumë vende të tjera.

Konkluzione dhe rekomandime

Sistemi arsimor në Shqipëri duhet të fokusohet tek arsimimi si aftësim drejt punësimit si dhe krijimi i mundësive me impakt të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të vendit. Në sistemin parauniversitar si dhe gjithë reforma e arsimit të

lartë është një hap i domosdoshëm për të mundësuar aftësimin e të rinjve më atë që i pret nesër në tregun e punës. Reforma e arsimit të lartë do të mundësojë jo vetëm krijimin e hapësirave të nevojshme, por gjithashtu do të nxis universitetet që të jenë në vijën e parë të stimulimit të politikbërjes drejt fushave me rëndësi prioritare në zhvillimin e vendit

Nxjerrja në pah e problematikave dhe sfidave të vendit tonë në fushën e përdorimit të teknologjisë nga bizneset si dhe hapat konkretë që po ndërmerren nga institucionet përkatëse është një element i rëndësishëm i përmirësimit që duhet të bëhet në fushën e Inovacionit, ndaj duhet të mbahen në konsideratë:

- Krijimin e një platforme për bashkëpunim në fushën e kërkimit dhe inovacionit për të gjitha Institucionet e larta arsimore shtetërore apo private.
- Organizime dhe promovime të aktiviteteve kërkimore dhe shkencore, të kryera në institucionet akademike si edhe sistemin ekonomik, me interes të veçantë nevojat teknologjike të SME-ve.
- Cilësi si përpara sasisë : Në dobi të një rritjeje të shpejtë të mundësi sive të edukimit dhe arsimimit, sidomos në arsimin privat, ë shtë hequr dorë nga pretendimet për cilësi, ose kërkimet për cilësi janë lënë në pasdore nga monitorimi i pamjaftueshëm. Institucionet arsimore ekzistuese duhet të monitorohen për respektimin e standardeve të cilësisë, nëse i përmbushin këto standarde, ato mund të akreditohen por, gjithmonë duke iu nënshtuar monitorimit të rregullt për ruajtjen e standardeve.
- Zhvillim simetrik i programeve akademike dhe atyre jo akademike. Me një fokusim të gjerë të rritjes së shpejtë të numrit të vendeve të studimeve të lartau thellua edhe më tepër për rështypja se për rëndësi të studimeve të larta ishte gati-gati i pashmangshëm për sukses në karrierë profesionale, duke bërë që të rinjtë dhe prindërit e tyre të marrin vendime të gabuara, vendime të cilat në shumtësi e rasteve shkaktojnë zhgënjim dhe frustrim edhe në ekonomi. Duhet gjetur mundësi integrimi të aspekteve nga bota e punës në arsimin bazë dhe atë të mesëm, sidomos në përmjet përvojave të drejtpërdrejta në botën e punës. Këto duhen shoqëruar edhe me politika informimi të përditësuara rreth perspektivave profesionale në të gjitha nivelet.
- Forcimi i ofertës publike të mundësi sive të arsimimit jo akademike. Për shkak të përëndimit qartazi në arsimin e lartë universitar nuk janë mbështetur mjaftueshëm ato alternativa arsimore jo akademike për t'i shndërruar në alternativa reale për të rinjtë. Pikërisht kjo duhet vënë në sa më shpejt në rrugë të mbarë. Për rëndësi të tyre masive mund të mendohen edhe fushata sensibilizuese dhe sqaruese.
- Të nxehet në përmjet proceseve: Duke marrë parasysh botën profesionale në ndryshim të vazhdueshëm dhe rritjen shpejtë të informacionit, fokusimi në përveçsimin e thjeshtë të fakteve nuk është më i mjaftueshëm. Në përmjet përmbajtjes së programeve të arsimimit duhet të synohet aftësi për të identifikuar dhe ndërthurr procese dhe për t'u përballur me kërkimet e ardhmes. Kjo do të jetë një përvojë ndaj kushteve specifike në Shqipëri, ku

të nxë nit sipë r marrë s (entrepreneurial learning & culture) pë r shkak të numrit shumë të madh të bizneseve mikro dhe të vogla duhet të jetë një gur themeli në arsimin në shkollë dhe më pas në formimin profesional.

Literatura

- “The value of education”, August, 2013
- <http://www.globalpartnership.org/who-we-are/the-value-of-education/>
- “Education counts; Towards the millennium development goals”, UNESCO, 2011,
- <http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190214e.pdf>
- “The role of education in economic growth”, Hanushek. A. E, Wobman, L., February 2007
- “A ndikon ngritja e cilësisë së arsimit të lartë në rritjen e zhvillimit ekonomik apo zhvillimi ekonomik ndikon në ngritje të arsimit të lartë?”, Demokraci pëe zhvillim, Tetor 2011
- http://www.cisco.com/web/strategy/docs/education/eeg_what_research_says.pdf
- S. Klasen, “Does Gender Inequality Reduce Growth and Development? Evidence from Cross-Country Regression,” World Bank Policy Research Report Working Paper No. 7 (2000), 10.
- <https://arsimi.gov.al/>

Cite this article as: Xhillari, L. ARSIMI I LARTË DHE NDIKIMI NË RRYTJEN EKONOMIKE. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 1, pp. 75-80.